

De la entropía a la sintropía: arte y ciencia en moda sostenible

From entropy to syntropy: art and science in sustainable fashion.

Alis Pataquiva-Mateus. Área de Procesos y Productos Sostenibles. Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Universidad Jorge Tadeo Lozano¹

Angela Dotor Robayo. Área de Diseño Visual e Interactivo. Facultad de Artes y Diseño. Universidad Jorge Tadeo Lozano. ²

Resumo

A entropía, entendida como a medida de energia que dentro de um processo não é conduzida para a produção de trabalho, é evidente na indústria da moda atual, com processos de produção de economia circular incipientes. Assim, se propõe uma produção de alto valor socioambiental que envolve técnicas artesanais não poluentes, geradoras de identidade, raízes culturais e sentimento de pertencimento; tudo isso englobado no conceito de sintropia para a moda sustentável, desde a criação, interdisciplinaridade, produção e consumo responsável.

Palavras-chave: Negentropia, Desenho centrado no ser humano, Sustentabilidade, Economía circular, Química verde.

Abstract/resumen/resumé

Entropy, understood as the measure of energy that within a process is not conducted to the production of work, is evident in the current fashion industry, with incipient production processes in circular economy. This is how a production of high social and environmental value is proposed involving non-polluting artisanal techniques, generators of identity, cultural roots and a sense of belonging; all of the above encompassed in the concept of syntropy for sustainable fashion, from creation, interdisciplinarity, production and responsible consumption.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Negentropy, Human centered design, Sustainability, Circular Economy, Green Chemistry.

¹ Alis Pataquiva-Mateus, Ingeniera Química de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses incluyen biotecnología, nanotecnología y biomateriales. Realizó su maestría en la Universidad de Sao Paulo (Brasil), y obtuvo el doctorado con distinción en la Universidad de Oporto (Portugal). Su producción incluye publicaciones científicas en revistas internacionales y una patente internacional. Actualmente, es Investigadora y Profesora Titular en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia.

² Angela Dotor Robayo, Doctora en Diseño UP, Diseñadora de Moda y Textil, Magíster en Dirección de Marketing, actualmente Profesora Asociada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con experiencia en la enseñanza del diseño de indumentaria con procesos conceptuales-creativos y experimentales. Ha dedicado buena parte de su tiempo a la investigación sobre estudios culturales y prácticas de indumentaria.

INTRODUCCIÓN

Se estima que cerca de 10 mil millones de toneladas de residuos sólidos son generados en el mundo cada año (UNEP & ISWA, 2015), cifra que va en ascenso desde hace cuatro décadas (Schaffartzik et al, 2014), sin mostrar tendencia para su descenso (Wiedmann et al, 2015) debido a la economía lineal que predomina en la producción de bienes y servicios en la sociedad contemporánea (Iacovidou et al, 2017). Esta linealidad a su vez implica una pérdida del valor económico que subyace en los materiales (Isaak, 2016) y que no son aprovechados en (i) el proceso de producción, (ii) el producto mismo, (iii) el consumo ni en (iv) la disposición final.

Entropía y la teoría de la información y el valor

En 1847, William Thomson indicó que la energía no se crea ni se destruye, pero que la energía térmica que se disipa del sistema pierde la capacidad de realizar trabajo cuando es transferida de un cuerpo con mayor calor a uno con menor calor. Para 1865, Rudolf Clausius introdujo el concepto de entropía (S), para designar la proporción de energía desperdiciada de un sistema (ya que se genera energía térmica fuera de la frontera del sistema) y que no puede utilizarse para producir trabajo, aumentando así, en un proceso irreversible (proceso natural). Al poco tiempo (en 1872), Ludwig Boltzmann representó la entropía en términos probabilísticos (Ecuación 1) a escala macroscópica, la cual, a su vez desencadenó la ley de la distribución de Maxwell-Boltzmann, para la distribución de la energía interatómica de un sistema debido a las colisiones entre partículas atómicas.

$$S = K \log W \quad (\text{Ecuación 1})$$

Donde, K es la constante de Boltzmann y W el número de formas de ordenación posibles de las partículas.

Sin embargo, la entropía ha sido empleada en un amplio horizonte de áreas del conocimiento, tal es el caso de las ciencias naturales (como la irreversibilidad de un sistema termodinámico), las ciencias de la computación (como la incertidumbre que posee un conjunto de datos), entre otras, para indicar la medida de desorden que presenta un sistema en específico.

De hecho, en 1949 Warren Weaver y su estudiante Claude Shannon (Shannon, 1949) divulgaron la Teoría Matemática de la información, que en su momento contempló los lenguajes de máquina de la época y a la transmisión de mensajes por estas. Es claro que, a hoy, la teoría de la comunicación de Weaver y Shannon toma no solo más relevancia, sino se pone de manifiesto como una herramienta para poder enfrentar los retos que trae consigo el advenimiento de los computadores cuánticos y, por consiguiente, la Teoría de la información cuántica (Holik, 2016).

Según la teoría de la entropía para el valor y la información de Chen (Chen, 2002), todos los sistemas vivos sobreviven extrayendo baja entropía del medio ambiente. El conocimiento para calcular el nivel de entropía de un objeto, extraer baja entropía de otros y defender sus fuentes de baja entropía que se extraerán son la información más importante para todos los sistemas vivientes. La Teoría de valor y la información de Chen (2002) mostró una simplificación de la comprensión de las actividades humanas (en general) y de las actividades económicas, en especial.

A partir de la teoría del valor como entropía (Ecuación 2), se propuso el valor de un producto en función de su escasez. En la abundancia extrema, es decir, cuando $p=1$, el valor de la mercancía es igual a cero, pero en caso de escasez $p < 1$, el valor del producto es positivo (Applebaum, 1996).

$$V(p) = -\log_b p \quad (\text{Ecuación 2})$$

Donde, V es el valor del producto, b es una constante positiva y p es la escasez del producto, lo que implica un creciente valor para una mayor escasez.

Si se asume que un sistema económico tiene M personas. El porcentaje de personas que tienen el producto es p . Cuando un producto es nuevo y escaso, el valor unitario es alto y su valor total es bajo. A medida que aumenta la producción del producto, el valor total aumentará a medida que el valor unitario disminuye (Chen, 2002), lo que es común en nuestra sociedad.

A partir de lo anterior, y desde la perspectiva de la entropía, en la industria de la moda, el intento de copiar y reproducir activos valiosos también es universal, lo que ofrece un ejemplo que ilustra claramente la dinámica de la entropía, la teoría de la información y el valor. Cuando se crea un nuevo estilo de moda, es escaso y por lo tanto valioso, siendo pronto copiado por otros. A medida que más personas copian el estilo la probabilidad aumenta (Ecuación 2), $-\log p$ disminuye y el valor de la moda disminuye. Por tanto, para satisfacer la demanda de moda de alto valor, los nuevos estilos de moda deberían estar diseñados para crear carencias artificiales donde no existen naturalmente, una vez que, a mayor escasez, se tiene un mayor valor unitario del producto (Chen, 2002). Debe ser claro que, en la industria de la moda, puede mantenerse productos escasos con altos valores unitarios, debido a su complejidad en producción, naturaleza de fibras y textiles empleados, entre otros, que podrían favorecer de manera importante las cadenas de producción actuales y futuras, éstas últimas provenientes de tecnologías emergentes de producción, fibras naturales provenientes de desechos agroindustriales, así como de reciclaje o re-uso excepcionales.

En ese tren de ideas y retomando los conceptos termodinámicos, la entropía es conocida como la tendencia natural para que un sistema sufra pérdida del orden. Sin embargo, la

entropía describe igualmente, la irreversibilidad de los sistemas en la termodinámica, área del conocimiento de donde proviene el uso original del término (Silvestrini, 1998).

Por otro lado, la sintropía, neguentropía o entropía negativa es considerada como la entropía exportada fuera de las fronteras de un sistema, para que este logre mantener baja su entropía (Ludovico, 2008).

En otras palabras, si la entropía E del sistema no es la posible entropía máxima relevante, entonces significa que el desorden no afecta el sistema completamente, y que un cierto grado del orden, expresado por S, califica el estado del sistema. Entonces, dada la definición anterior de "sintropía", es posible ver que, sea cual sea el estado del sistema: la suma de su entropía y sintropía es un valor constante, que es propio a cada sistema y depende del número de los posibles eventos que caracterizan el sistema. Esto es inmediatamente visible después de mover la entropía E desde el lado derecho de la ecuación 2 al lado izquierdo, para escribir:

$$S + E = \text{LnN} \quad (\text{constante}) \quad (\text{Ecuación 3})$$

El significado claro de esta relación es que cualquier incremento en el desorden del sistema corresponde a una disminución equivalente en el orden del sistema, y viceversa. La cantidad constante "LnN" se conoce como potencial entrópico o de transformación, inherente al sistema, y en general se simboliza con H cuando el valor de N no es especificado (Ludovico, 2008).

A partir de todo lo anterior, este artículo tiene el ánimo de (i) describir cómo la determinación cuantitativa de la entropía en el sector industrial de la moda y textiles en general, podría ser una pieza fundamental en el robustecimiento de herramientas de análisis de ciclo de vida; (ii) señalar los puntos de intersección entre la entropía y la moda sostenible y cómo el equilibrio entropía-sintropía permite una producción y consumo más responsables; y (iii) proponer

estrategias que harían de la industria de la moda en Latinoamérica, una menos entrópica y más sostenible.

Entropía y Análisis de ciclo de vida.

El cambio climático y otras amenazas ambientales hacen parte importante de la agenda de los gobiernos del planeta durante los últimos años. Para hacer frente a estos desafíos, las consideraciones ambientales deben integrarse en una serie de políticas tanto por las empresas, la sociedad civil, las administraciones públicas y los tomadores de decisiones (Nilsson y Eckerberg, 2007). Por lo tanto, es más que urgente la generación de información suficiente, precisa y soportada sobre los aspectos ambientales de los diferentes sistemas. Para esto, se han desarrollado diversas herramientas e indicadores para identificar oportunidades para la reducción de impactos ambientales y riesgos de proyectos, procesos, productos y servicios (Finnveden y Moberg, 2005), dentro de los cuales la literatura (Finnveden et al, 2009; Manuilova, 2009) reporta: Environmental Impact Assessment - EIA, Environmental Risk Assessment - ERA, Cost-Benefit Analysis - CBA y Life Cycle Assessment - LCA , entre otros; siendo ésta última, una de las de mayor uso en la actualidad (TABLA 1).

La brecha significativa del uso de LCA frente a EIA (TABLA 1), es reportada por Manuilova y colaboradores (2009) y se fundamenta en que ésta última es una herramienta que ofrece un análisis limitado a un proyecto específico, considerando impactos locales, efectos regionales y globales o efectos a lo largo del ciclo de vida que no se pueden abordar con facilidad. Adicionalmente, se debe contar con experiencia previa sobre el proceso para realizar un juicio adecuado para estimar los impactos ambientales del proyecto. Por el contrario, LCA permite la inclusión de todos los flujos de *upstream* y *downstream*, y todos los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida (Manuilova, 2009). Sin embargo, ninguna de las metodologías

listadas (TABLA 1) consideran conceptos termodinámicos, tales como la entropía y la sintropía, que las pudieran robustecer, ni el análisis alrededor de los impactos ambientales producidos, tanto de modo general, como de modo específico en la industria de la moda.

TABLA 1. Publicaciones reportadas en google scholar para la ventana de observación 2017-2022 empleando “nombre completo de la metodología” (como aparece en la tabla) AND “waste materials” en alguna parte del artículo científico. 2022*, hace referencia a una búsqueda hasta la fecha (septiembre, 2022).

Metodología de evaluación ambiental	Año de observación						2017-2022	%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022*		
Life Cycle Assessment (LCA)	511	519	677	805	1170	1050	4732	74.9
Environmental Impact Assessment (EIA)	152	127	103	114	167	76	739	11.7
Material Flow Analysis (MFA)	64	79	76	91	110	85	505	8.0
Cost-Benefit Analysis (CBA)	35	28	33	30	40	28	194	3.1
Strategic Environmental Assessment (SEA)	16	14	23	21	15	12	101	1.6
Environmental Risk Assessment (ERA)	8	7	6	7	11	5	44	0.7
Total							6315	100

Si bien el LCA es una herramienta cuantitativa que permite tomar decisiones sobre un proceso en cuanto a la sostenibilidad de este, Bamber y colaboradores (2019) reportan una amplia incertidumbre en cuanto a la data, sus fuentes, parametrización de las variables involucradas, poca investigación que valide los resultados, entre otros, reduciendo la confianza en los resultados que arroja. Es así, como otros autores califican a esta herramienta como carente de robustez y fiabilidad y rico en incertidumbre y resultados subestimados (Herrmann et al 2014; McKone et al 2011). De hecho, nuevos modelos han sido desarrollados para obtener una evaluación compleja del valor de los recursos recuperados a partir de residuos, como el modelo CVORR, que se propone como herramienta para orientar y estimular la cooperación

entre los diferentes actores involucrados en un proceso de producción para lograr una economía no-lineal y funcional (Iacovidou et al, 2017).

Entropía y Economía circular.

La economía circular, en oposición a la economía lineal, propone mantener los materiales disponibles en lugar de descartarlos, cerrando el ciclo de materiales dentro del ciclo de vida del producto, reduciendo: el uso de recursos nuevos, la generación de residuos y la demanda de energía (Kirchherr, Reike & Hekkert, 2017; Velenturf, A et al, 2019). De hecho, el crecimiento económico, dentro de una economía circular, se refleja en la capacidad de mantener en el tiempo la disponibilidad de los materiales evitando su reemplazo (Amui et al, 2017). En la actualidad, la economía circular es un deber ser que se ha alcanzado en algunos sectores de manera difícil y/o fragmentada (Ritzén & Sandström, 2017).

La industria de la moda dentro del concepto de la economía circular.

Es ampliamente reconocido, que el sector productivo detrás de la moda es uno de los más contaminantes en el mundo, siendo sus impactos de enorme envergadura en términos ambientales (Piippo, Niinimäki & Aakko, 2022). Sin embargo, la industria de la moda es ampliamente susceptible al deseo y/o actitud del consumidor hacia la indumentaria, lo que se traduce en una alta dependencia de las dinámicas sociales globales donde impera la velocidad e inmediatez en los diferentes procesos humanos, dentro de los que se cuentan la alimentación (*fast food*) y la moda (*fast fashion*), siendo en ambos casos la baja calidad de ingredientes y materiales un común denominador, acompañado de un matiz de satisfacción temporal.

Fast fashion es el término que abarca diseño y confección de indumentaria en tiempos más cortos, producción masificada, menor calidad de los materiales empleados, menor tiempo de vida útil, disminuido número de lavados, mayor volumen de residuos en el posconsumo y bajos costos de producto final (Jackson & Shaw, 2009), a lo que se añadirían alta huellas hídricas y de carbono, además de un componente de responsabilidad social que no debería verse vulnerado. Una foto de la problemática y el tamaño de esta difícil situación puede evidenciarse en la Imagen 1. De esta manera, la moda rápida se encuentra en clara contravía con el concepto de la economía circular (Fletcher & Grose, 2011), contribuyendo al daño extensivo al ecosistema, impactando de manera directa e importante al cambio climático, y pérdida de la biodiversidad y recursos y materiales valiosos (Niinimäki, 2018). Sin embargo, a partir del incremento de consumidores más conscientes del cuidado del medio ambiente, surgió el *Greenwashing*, que hace referencia a las prácticas de las empresas (sean públicas o privadas, gubernamentales o industriales) que promueven una imagen sostenible engañosa de sus procesos y /o servicios, con el ánimo de obtener únicamente el beneficio comercial, perdiendo al final la confianza del consumidor.

Imagen 1. (Arriba) Consumo en kg de textiles / persona /año: a. Norteamérica; b. Europa occidental; c. India, África y Sur de Asia tienen el mismo comportamiento de consumo. (Abajo) Porcentaje de prendas de un total de 16M tons generadas en 2015 en Estados Unidos, y que fueron gestionadas de diferente manera, como se indica (Shirvanimoghaddam, et al, 2020).

Economía circular para una moda menos entrópica

Si bien es claro que los modelos comerciales circulares, como la extensión del ciclo de vida de los productos, implican una necesidad actitudinal por parte del consumidor (Quinones & Augustine, 2015), es necesario revisar un par de ejemplos de los modelos que se reportan en la literatura para conocer las estrategias actuales que promueven una moda más sostenible.

Por un lado, Gomes y colaboradores (2022) revisan los modelos de negocio circulares (CBM, de sus siglas en inglés) con el objetivo de extender el ciclo de vida de los productos de cuatro maneras (BSI – British Standards Institution, 2017): (i) durabilidad, los nuevos productos están diseñados para contar con una larga vida útil; (ii) reutilización, con o sin reparación o actualización; (iii) diseño modular, los productos están diseñados para ser modulares de modo que las partes puedan ser reemplazadas para actualizar o mejorar un producto sin necesidad de reemplazar toda la prenda; y (iv) reacondicionar, reparar, remanufacturar y reacondicionar, el producto obtiene una próxima vida al restaurar la funcionalidad del producto como si fuera nuevo.

Por otro lado, a partir de investigación cuantitativa y real con empresas de fabricación de indumentaria de Brasil y Holanda (Piippo et al, 2022), las estrategias para mejorar la calidad del producto y, a su vez, la aceptación por parte del consumidor, son: (i) calidad de productos y materiales, que mejora la durabilidad del producto; (ii) vida útil, lo que aumenta el número de usuarios de la prenda; (iii) reciclabilidad de la prenda dentro del proceso de producción; (iv) responsabilidad social corporativa, y (v) calidad operacional, en cuanto a la demanda de energía por parte del proceso, entre otros, como un todo.

En el caso particular de Latinoamérica, estos factores logran tener nuevos matices en comparación a lo presentado anteriormente, y que lograrían una moda menos entrópica y, por ende, más sostenible. En primera instancia, **el empleo de materiales provenientes de la valorización de residuos o de fibras naturales locales, debe ser priorizado**; de esta manera, se lograría: (i) aumentar la responsabilidad social y corporativa de recicladores y mujeres cabeza de hogar que se dedican especialmente a estos materiales; (ii) crear y fortalecer las cadenas productivas que permiten el aumento de los beneficios para agricultores y transformadores y disminución de los intermediarios; y (iii) disminuir de la huella de carbono cuando se promueve la producción y venta locales. Por otro lado, **implementación de la producción más limpia, la química verde y el ecodiseño**, permitiría: (iv) cero generación de residuos que puedan ser contaminantes, o fugas de energía o materia (aumento de entropía) con propiedades que la hacen apta para la producción de ese mismo u otros materiales; (v) promover y/o fortalecer la creación de parques industriales sostenibles o ecoeficientes; (vi) emplear sustancias y reactivos menos contaminantes direccionados a mostrar mayor eficiencia atómica en el proceso de producción; y (vii) diseño de procesos y productos más sostenibles desde lo ambiental, social y económico. Y finalmente, **el valor identitario, el sentimiento de pertenencia, la exclusividad y mercado justo enmarcados en *slow fashion*** como claves fundamentales y reflejadas en las cadenas de valor, permitirán: (viii) fidelizar a los consumidores, (ix) aumentar la vida útil de la prenda debido al sentimiento

que ésta despierta en el consumidor, por su exclusividad (ejemplo: número reducido de prendas producidas), origen (ejemplo: prenda fabricada con fibras amazónicas sostenibles), proceso de producción, condiciones de obtención, por su impacto en la sociedad (ejemplo: comunidad de mujeres, indígenas, poblaciones vulnerables) o en el ambiente (ejemplo: polímeros obtenidos del fondo del mar en una campaña de descontaminación de residuos sólidos); (x) aumentar el número de usuarios en el tiempo, debido a la experiencia única que da la prenda bajo estas condiciones.

Paradigmas para disminuir el grado de entropía que enfrenta la industria de la moda.

El sector industrial dedicado a la producción de textiles e indumentaria debe concebirse como un sector ecoeficiente (Isaak, 2016) que permita abordar cambios disruptivos e innovación radical en la transición hacia la economía circular. Dentro de las barreras reportadas en la literatura se encuentran: financieras, estructurales, operativas, actitudinales y tecnológicas (Ritzéna & Sandströma, 2017; Galvão, et al, 2018).

Las barreras identificadas son en parte similares a las barreras para la integración cuestiones de sostenibilidad en general; sin embargo, revelan incluso dificultades más severas ya que la perspectiva empresarial necesita integrarse, llevando los temas de sustentabilidad a un nivel estratégico de nivel crítico, por lo que se debe tener en cuenta específicamente: perspectivas de sostenibilidad y desarrollo empresarial; perspectivas sobre productos, bienes y servicios; estructura organizacional coherente y alineada en términos de sostenibilidad; identificación y

seguimiento a los actores a lo largo de la cadena de valor, desde proveedores de materias primas hasta usuarios finales (Ritzéna & Sandströma, 2017; Galvão, et al, 2018).

CONCLUSIONES

En el presente trabajo, se propone que la sostenibilidad puede ser relacionada con la entropía; sin embargo, no hay información cuantitativa que así lo demuestre, siendo información necesaria y clave para robustecer las actuales herramientas de análisis de ciclo de vida y permitir su determinación de manera más holística.

Es necesario enfilar los esfuerzos desde el diseño y producción de fibras por parte de ingenieros, el diseño y producción de indumentaria por parte de diseñadores de modas, así como del desarrollo matemático y experimental, tal que permita la **cuantificación de la entropía - entendida como la medida del desperdicio de materia y energía que no puede ser devueltos al proceso de producción** -, no sólo a nivel de la línea de producción, sino en las fuentes de materias primas, proveedores, canales de distribución, mercadeo y todo los actores y procesos que hacen parte de la cadena productiva en general a nivel macro. De hecho, en esta misma dirección y a nivel organizacional, se proponen algunas estrategias que miran hacia procesos y productos sostenibles en el contexto Latinoamericano, basado en la priorización de materiales, la responsabilidad social y el cambio de comportamiento del consumidor, alentado por la emocionalidad que representa una prenda de características especiales y únicas. Es claro, que la industria de la moda precisa de un cambio disruptivo en el modelo de negocio, junto con la legislación propia en cada país, que favorezca con precios bajos los productos sostenibles y se popularice la cultura de calidad y sostenibilidad.

La calidad y la vida útil prolongada del producto pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente desde la industria textil y de la confección. Al comprender verdaderamente la conexión entre los dos, podemos ver cómo se puede extender la vida útil de un producto textil al promover buena calidad y cómo esto afecta aún más los impactos ambientales, sociales y económicos del producto, incluso a través de varios ciclos de vida. Sin embargo, este estudio se centró en hacer visibles las conexiones y un panorama de investigación atractivo como necesario, para ayudar al sector productivo en modificar la forma en que los productos se diseñan, producen, usan y gestionan, multiplicando los ciclos de vida de un producto a través del reciclaje de materiales, entre otros. Esta comprensión ayudará a incorporar el pensamiento de calidad desde el diseño, en los procesos de producción, distribución y gestión en el posconsumo, llegando a la tan deseada economía circular en la industria textil. Todo esto, animado en la construcción de un consumo más responsable a nivel social, económico y ambiental para el beneficio de esta y generaciones futuras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amui, L.B.L., Jabbour, C.J.C., Jabbour, A.B.L, Kannan, D. (2017) Sustainability as a dynamic capability: a systematic review and future agenda toward a sustainable transition, *Journal of Cleaner Production*, Nr 142, pp 308–322.
- Applebaum, D. (1996). *Probability and Information, an integrated approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bamber, N., Turner, I., Arulnathan, V., Li, Y., Zargar Ershadi, S., Smart, A., & Pelletier, N. (2020). Comparing sources and analysis of uncertainty in consequential and attributional life cycle assessment: review of current practice and recommendations. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 25(1), 168-180.

BSI–British Standards Institution. BS 8001:2017. Framework for Implementing the Principles of the Circular Economy in Organizations–Guide; The British Standards Institution: London, UK, 2017.

Chen, J. (2002). An entropy theory of value. Available at SSRN 307442.

Holik, Federico. 2016. "Teoría de la información de Claude E. Shannon". En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Teoría_de_la_información_de_Claude_E._Shannon

Iacovidou, E., Millward-Hopkins, J., Busch, J., Purnell, P., Velis, C. A., Hahladakis, J. N., ... & Brown, A. (2017). A pathway to circular economy: Developing a conceptual framework for complex value assessment of resources recovered from waste. *Journal of cleaner production*, 168, 1279-1288.

Isaak, R. (2016). Ecopreneurship, rent-seeking, and free-riding in global context: Job-creation without ecocide. *Small Enterprise Research*, 23(1), 85-93.

Finnveden, G., Hauschild, M. Z., Ekvall, T., Guinée, J., Heijungs, R., Hellweg, S., ... & Suh, S. (2009). Recent developments in life cycle assessment. *Journal of environmental management*, 91(1), 1-21.

Finnveden, G., Moberg, Å, 2005. Environmental systems analysis tools – an overview. *J. Cleaner Prod.* 13, 1165–1173.

Fletcher, K.; Grose, L. *Fashion & Sustainability: Design for Change*; Laurence King: London, UK, 2011.

Galvão, G. D. A., de Nadea, J., Clemente, D. H., Chinen, G., & de Carvalho, M. M. (2018). Circular economy: overview of barriers. *Procedia Cirp*, 73, 79-85.

Gomes, G. M., Moreira, N., Bouman, T., Ometto, A. R., & van der Werff, E. (2022). Towards Circular Economy for More Sustainable Apparel Consumption: Testing the Value-Belief-Norm Theory in Brazil and in The Netherlands. *Sustainability*, 14(2), 618.

Herrmann IT, Hauschild MZ, Sohn MD, Mckone TE (2014) Confronting uncertainty in life cycle assessment used for decision support: developing and proposing a taxonomy for LCA studies. *J Ind Ecol* 18:366–379.

Jackson, T.; Shaw, D. *Mastering Fashion Marketing*; Palgrave Macmillan: New York, NY, USA, 2009.

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, conservation and recycling*, 127, 221-232.

Ludovico, M. (2008). Syntropy: definition and use. *Syntropy*, 1(2008), 139-201.

Manuilova, A., Suebsiri, J., & Wilson, M. (2009). Should life cycle assessment be part of the environmental impact assessment? Case study: EIA of CO2 capture and storage in Canada. *Energy procedia*, 1(1), 4511-4518.

McKone TE, Nazaroff WW, Berck P et al (2011) Grand challenges for life-cycle assessment of biofuels. *Environ Sci Technol* 45:1751–1756

Niinimäki, K. Sustainable Fashion in Circular Economy. In *Sustainable Fashion in Circular Economy*; Niinimäki, K., Ed.; Aalto ARTS Books: Helsinki, Finland, 2018; pp. 12–41.

Nilsson, M., Eckerberg, K. (Eds.), 2007. *Environmental Policy Integration in Practice. Shaping Institutions for Learning*. Earthscan.

Piippo, R., Niinimäki, K., & Aakko, M. (2022). Fit for the Future: Garment Quality and Product Lifetimes in a CE Context. *Sustainability*, 14(2), 726.

Quinones, A.; Augustine, A. Technology and Trust: How the Sharing Economy is Changing Consumer Behavior. Available online: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/11/151119_US_SharingEconomy.pdf (accessed on 15 october 2022).

Ritzén, S., & Sandström, G. Ö. (2017). Barriers to the Circular Economy—integration of perspectives and domains. *Procedia Cirp*, 64, 7-12.

Shannon, C. E. (1949). The mathematical theory of communication. Bell Sys. Tech. J.

Shirvanimoghaddam, K., Motamed, B., Ramakrishna, S., & Naebe, M. (2020). Death by waste: Fashion and textile circular economy case. *Science of the Total Environment*, 718, 137317.

UNEP, ISWA, 2015. Global waste management Outlook. Wilson, D.C.. In: Wilson, D.C., Rodic, L., Modak, P., S, R., Carpintero, A., Velis, C.A., Iyer, M., Simonett, O. (Eds.), United Nations Environment Programme (UNEP) and International Solid Waste Association (ISWA). Vienna.

Velenturf, A. P., Archer, S. A., Gomes, H. I., Christgen, B., Lag-Brotons, A. J., & Purnell, P. (2019). Circular economy and the matter of integrated resources. *Science of the Total Environment*, 689, 963-969.

Vittorio, S. (1998). Qué es la entropía. Grupo Editorial Norma. Colombia.

Wiedmann, T.O., Schandl, H., Lenzen, M., Moran, D., Suh, S., West, J., Kanemoto, K., 2015. The material footprint of nations. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 112, 6271e6276.